

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

**“Guía de prácticas: Conceptos básicos de la mecánica de los
fluidos mediante manómetro de columna de líquido”**

Asignatura:

Mecánica de Fluidos e Hidráulica II

Autor:

Mtro. Ing. Julio Rommel Silva Hurtado

Orcid:

<https://orcid.org/0000-0002-4359-5353>

Ciclo:

VI ciclo

Cusco - Perú

2026

Resumen

El presente documento tiene la finalidad de proporcionar conceptos fundamentales de la mecánica de fluidos, haciendo un énfasis en el tema de presión hidrostática, para lo cual se desarrollará una práctica haciendo uso de un manómetro de columna de líquido. Mediante un experimento sencillo, los estudiantes podrán realizar el análisis de la relación entre presión y diferencia de alturas en un fluido en reposo. Con la presente práctica podremos desarrollar competencias experimentales básicas, y posterior a ello interpretar resultados en el contexto de aplicaciones de ingeniería civil. Siendo este un ejercicio que constituye una base esencial para el estudio de fenómenos más complejos en hidráulica y sistemas de conducción de fluidos.

1. Introducción

La mecánica de fluidos se concibe como la rama de la ingeniería que estudia el comportamiento de las sustancias en estado líquido y gaseoso, las cuales presentan la particularidad de deformarse de manera continua frente a la aplicación de esfuerzos, incluso cuando estos son de baja magnitud. Esta propiedad implica que los fluidos no conservan una forma propia, sino que adoptan la del recipiente que los contiene y reaccionan de forma permanente ante las fuerzas externas. En este marco, uno de los conceptos esenciales es la presión, definida como una magnitud escalar que resulta de la acción de una fuerza distribuida sobre una superficie determinada, estableciendo así una relación directa entre la fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa (Cimbala & Cengel, 2001). Este principio permite explicar

diversos fenómenos fundamentales tanto en fluidos en reposo como en movimiento, constituyendo una base clave para el análisis en ingeniería.

Para el desarrollo de la presente práctica se emplea un manómetro de tubo en U, que permite visualizar la relación entre presión y altura de una columna de fluido. Este tipo de instrumento es ampliamente utilizado en ingeniería para medir presiones en sistemas hidráulicos.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Estudiar los diferentes principios que son fundamentales en la mecánica de fluidos y determinar experimentalmente la presión manométrica.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar las propiedades físicas de los fluidos.
- Comprender el concepto de presión hidrostática.
- Construir un manómetro de columna de líquido.
- Determinar la presión manométrica a partir de la diferencia de alturas.

3. Marco teórico

Un fluido puede definirse como una sustancia que experimenta deformación continua cuando se le aplica un esfuerzo cortante, incluso si este es de magnitud muy pequeña, lo que implica que no posee forma propia y adopta la del recipiente que lo contiene (Cimbala & Cengel, 2001). En el análisis de su comportamiento, es fundamental considerar ciertas propiedades físicas que permiten caracterizarlo adecuadamente, entre las que destacan la densidad, entendida como la masa por

unidad de volumen; el peso específico, que relaciona el peso con el volumen; y la viscosidad, que expresa la resistencia interna del fluido al movimiento o a la deformación (Fox & McDonald's, 2011). Asimismo, la presión constituye un concepto esencial en la mecánica de fluidos, siendo definida como la fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie dividida entre el área correspondiente. En el caso de fluidos en reposo, esta magnitud se encuentra directamente influenciada por variables como la densidad del fluido y la profundidad o altura de la columna, lo que permite explicar la variación de la presión en función de la posición dentro del fluido (White, 2004), considerándose entonces la siguiente expresión:

$$P = \rho gh$$

Donde:

ρ : densidad del fluido (kg/m³)

g : aceleración de la gravedad (m/s²)

h : profundidad (m)

El manómetro de tubo en U permite medir la presión manométrica a partir de la diferencia de alturas:

$$P_{man} = \rho g \Delta h$$

Este principio es fundamental en el análisis de sistemas hidráulicos y en el diseño de infraestructuras de agua.

4. Desarrollo de la práctica

4.1. Competencias a desarrollar

- Interpretación de fenómenos hidrostáticos

- Manejo básico de instrumentos experimentales
- Análisis de datos y validación de resultados

4.2. Materiales y equipos

- Manguera transparente (≈ 1 m)
- Agua (preferentemente coloreada)
- Regla graduada
- Cinta adhesiva
- Jeringa o globo
- Soporte rígido

4.3. Procedimiento

- Doblar la manguera en forma de “U” y fijarla al soporte.
- Llenar con agua hasta igualar niveles en ambos extremos.
- Colocar la regla verticalmente entre las columnas.
- Registrar el nivel inicial de equilibrio.
- Conectar la jeringa o globo a un extremo.
- Aplicar presión de forma controlada.
- Medir la diferencia de alturas (Δh).
- Registrar los datos experimentales.

4.4. Registro de datos

Tabla 1

Recolección de datos.

Ensayo	h_1 (m)	h_2 (m)	Δh (m)
1			
2			
3			

4.5. Cálculos y tratamiento de datos

Para cada ensayo se puede considerar valores como:

- $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$
- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

Calcular la presión manométrica.

Verificar unidades y comparar resultados.

4.6. Resultados

A partir de los valores obtenidos, se presentan los resultados de presión y su relación con la diferencia de alturas (Δh). Asimismo, se identifican las tendencias observadas y la coherencia experimental de los resultados.

4.7. Análisis y discusión

Según los resultados obtenidos, se aprecia una relación directamente proporcional entre la presión aplicada y la diferencia de alturas (Δh) entre los puntos de análisis. No obstante, es necesario considerar posibles fuentes de error que puedan generar variaciones en los resultados experimentales. Entre las principales fuentes de error se identifican:

- Fugas de aire
- Lectura imprecisa
- Inclinación del sistema

5. Evaluación

Instrumento: Rúbrica analítica de desempeño

La evaluación de la actividad desarrollada por los estudiantes se realiza mediante una rúbrica analítica de desempeño, orientada a valorar la correcta ejecución experimental de la práctica. Asimismo, se considera la evaluación del adecuado tratamiento de los datos y del análisis de los resultados obtenidos.

Escala de valoración:

4 = Excelente

3 = Bueno

2 = Regular

1 = Deficiente

Tabla 2

Rúbrica analítica de desempeño.

Criterio	4 - Excelente	3 - Bueno	2 - Regular	1 - Deficiente	Peso (%)
Montaje experimental	Sistema correctamente instalado, sin errores ni fugas,	Presenta leves fallas sin afectar resultados	Montaje con errores que afectan parcialmente	Montaje incorrecto o no funcional	20%

		alineación			
		precisa			
Toma de datos	Datos completos, precisos y repetibles	Datos completos y con pequeñas imprecisiones	Datos incompletos o inconsistentes	No registra datos válidos	20%
Cálculos	Desarrollo correcto, unidades coherentes, sin errores	Pequeños errores sin afectar interpretación	Errores frecuentes en cálculos	Cálculos incorrectos o inexistentes	20%
Análisis y discusión	Interpretación crítica, relaciona teoría y práctica	Análisis adecuado, pero poco profundo	Análisis superficial	No hay análisis	20%
Presentación del informe	Orden, claridad, lenguaje técnico adecuado	Presentación aceptable	Desorden o redacción deficiente	Informe incompleto	20%

6. Consideraciones éticas y de seguridad

Para el desarrollo de la presente práctica, se deben considerar aspectos éticos y de seguridad, tales como la adecuada manipulación de los materiales, la prevención de

derrames del fluido en estudio y la garantía de condiciones seguras para la ejecución de las actividades experimentales.

7. Conclusiones

- Se concluye que la presión puede determinarse a partir de la diferencia de alturas (Δh) entre los puntos de análisis, evidenciando el comportamiento de los fluidos en reposo.
- Se establece que existe una relación de proporcionalidad directa entre la presión y la diferencia de alturas, en concordancia con los principios teóricos de la hidrostática.
- Se concluye que los resultados experimentales permiten validar los principios fundamentales de la hidrostática, demostrando coherencia entre la teoría y la evidencia obtenida.

8. Bibliografía

Cimbala, J. M., & Cengel, Y. a. (2001). *Mecánica de Fluidos: Fundamentos y Aplicaciones*. McGrawHill, Primera Ed, 10–11.

Fox & McDonald's. (2011). *Introducción a la Mecánica de Fluidos* (8va ed.). John Wiley & Sons, Inc.

White, F. (2004). *Mecánica de fluidos*. In *Mecánica De Fluidos* (5ta ed.). McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A. U.
<http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/>